

***Otiorhynchus pseudonothus* APFELBECK, 1897 – nowy gatunek chrząszcza w Polsce oraz pierwsze stwierdzenie *Otiorhynchus armadillo* (ROSSI, 1792) (Coleoptera: Curculionidae) w Beskidzie Zachodnim. Uwagi dotyczące odróżniania gatunków**

<http://doi.org/10.5281/zenodo.3871287>

GRZEGORZ JAROSIEWICZ¹, PAWEŁ NEJFELD²

¹Ul. Podgórska 54, 34-300 Żywiec, Polska, e-mail: grzesjar@wp.pl

²Pracownia Ekspertyz Środowiskowych DENDRUS, ul. Batorego 27, 34-300 Żywiec, Polska, e-mail: pawelnejfeld@interia.pl

ABSTRACT. *Otiorhynchus pseudonothus* APFELBECK, 1897 (Coleoptera: Curculionidae) – a beetle new to Polish fauna and *Otiorhynchus armadillo* (ROSSI, 1792) (Coleoptera: Curculionidae) recorded for the first time from the Beskid Zachodni Mts. Together with remarks concerning the identification of these species.

Several specimens of two species of weevils (Coleoptera: Curculionidae): *Otiorhynchus* (s. str.) *pseudonothus* APFELBECK, 1897 and *Otiorhynchus* (s. str.) *armadillo* (ROSSI, 1792) were found in 2018 and 2019 on locality in Bielsko-Biała, southern Poland. *O. pseudonothus* is recorded for the first time in Poland, whilst *O. armadillo* in Beskid Zachodni Mts. region. Diagnostic characters and notes on distribution are given.

KEY WORDS: Coleoptera, Curculionidae, Entiminae, *Otiorhynchus*, *O. pseudonothus*, *O. armadillo*, new records, faunistics, Poland.

WSTĘP

Do rodzaju *Otiorhynchus* GERMAR, 1824 sensu lato (określanego polskimi nazwami: opuchlak, kluk, nadrach) należy przeszło 1500 gatunków (MAGNANO 1998) i jest jednym z liczniejszych rodzajów w królestwie zwierząt. Rozsiedlenie taksonu obejmuje wyłącznie Palearktykę, przy czym nieliczne gatunki zostały zawleczone na inne obszary świata.

W Europie występuje przeszło 750 gatunków, z których większość zasiedla górzyste obszary południowej części kontynentu. Największa ich liczba, bo przeszło 250, znana jest z Włoch kontynentalnych, a druga w kolejności jest Grecja z blisko 200 gatunkami (HEJERMAN & HELLINGMAN 2008, ALONSO-ZARAZAGA *et al.* 2017). W Polsce do tej pory potwierdzono występowanie 51 przedstawicieli omawianego rodzaju (WANAT & MOKRZYCKI 2018). W niniejszej pracy prezentujemy dane o kolejnym gatunku. Zważywszy na wyraźny trend zwiększania się zasięgów występowania opuchlaków w Europie (HEJERMAN & HELLINGMAN 2008) należy oczekiwać odnajdywania dalszych gatunków w Polsce.

MATERIAŁ I METODY

W trakcie badań zastosowano metodę „na upatrzonego” oraz otrzepywanie roślin z wykorzystaniem parasola entomologicznego.

Do wykonania zdjęć użyto aparatu fotograficznego Nikon D40 podłączonego do stereomikroskopu PZO MST-130 oraz obiektywu Nikkor-55 AFS. W celu złożenia obrazów cząstkowych i przygotowania grafik posłużono się programami Focus Stacker dla systemu MacOS oraz GIMP w wersji 2.10.10.

Do wygenerowania map rozmieszczenia użyto niekomercyjnego programu MapaUTM ver. 5.3 (<http://www.heteroptera.us.edu.pl/mapautm.html>, autor: G. Gierlasiński).

Okazy dowodowe znajdują się w zbiorze pierwszego autora. Podział na krainy przyjęto za BURAKOWSKIM *et al.* (1993), a nazewnictwo za *Cooperative Catalogue of Palaearctic Coleoptera Curculionoidea* (ALONSO-ZARAZAGA *et al.* 2017)

W kwietniu 2018 roku podczas wizyty w ogrodzie dachowym należącym do części mieszkalnej kompleksu handlowego Sfera w Bielsku-Białej zebrano liczne imagines ryjkowców z rodzaju *Otiorhynchus*. Stwierdzono jednocześnie uszkodzenia liści różanecznika *Rhododendron* sp. w postaci półksiężycowych wygryzień typowych dla powodowanych przez postacie dorosłe opuchlaków. Pozyskane osobniki na miejscu zakwalifikowano do gatunku *O. armadillo* (ROSSI, 1792). Jednakże obserwacje z użyciem mikroskopu stereoskopowego, obejmujące tak cechy zewnętrzne, jak i genitalne, szybko pozwoliły stwierdzić, że w istocie mamy do czynienia z dwoma gatunkami.

WYNIKI

***Otiorhynchus* (s. str.) *pseudonothus* APFELBECK, 1897 (= *salicicola* HEYDEN, 1908)**

Beskid Zachodni, Pogórze Śląskie: [CA52] Bielsko-Biała, 18.04.2018, 1♀ na ścianie budynku, leg., det. et coll. G. Jarosiewicz; 14.07.2019, 2♀♀, 1♂ na ścianie budynku, na chodniku i na pędzie różanecznika *Rhododendron* sp., leg. det. et coll. G. Jarosiewicz.

O. pseudonothus pochodzi z krajów alpejskich – Włoch, Szwajcarii i Francji, ale od 1994 r. zasiedla szkółki w Holandii (HEIJERMAN *et al.* 2003), skąd prawdopodobnie rozprzestrzenił się poprzez handel roślinami do Niemiec (FÄGERSTRÖM *et al.* 2010). W 1996 r. po raz pierwszy odnaleziony w Szwecji w sztokholmskich szklarniach (BORISCH 1997). Podany z Wielkiej Brytanii (BARCLAY 2003). Od 2006 r. znany z kilku miejsc wokół Odense w Danii, gdzie został znaleziony w dużych ilościach, między innymi na irdze oziębłej *Cotoneaster frigidus* WALL. ex LINDL. i ligustrze *Ligustrum vulgare* L. (RUNGE 2008). Ostatnio podany z Węgier (SZÉNÁSI 2019).

Gatunek ten był wcześniej publikowany pod nazwą *O. appeninus* STIERLIN, 1883, która obecnie jest uważana za synonim *O. armadillo* (ROSSI, 1792), a później jako *O. salicicola* HEYDEN, 1908 (MAGNANO *et al.* 2008). Obecnie *O. salicicola* jest synonimem *Otiorhynchus pseudonothus* APFELBECK, 1897 (MAGNANO & ALONSO-ZARAZAGA 2013, ALONSO-ZARAZAGA *et al.* 2017).

Pierwsze stwierdzenie w Polsce.

***Otiorhynchus* (s. str.) *armadillo* (ROSSI, 1792)**

Beskid Zachodni, Pogórze Śląskie: [CA52] Bielsko-Biała, 18.04.2018, 11 exx. na ścianie budynku i na pędach różanecznika *Rhododendron* sp., leg., det. et coll.

Ryc. 1–2. Chrząszcze zebrane na stanowisku, Bielsko-Biała. 1 – *Otiorhynchus pseudonothus* APFELBECK. 2 – *O. armadillo* (Rossi) (fot. G. Jarosiewicz).

Figs. 1–2. Specimens from Bielsko-Biała locality. 1 – *Otiorhynchus pseudonothus* APFELBECK. 2 – *O. armadillo* (Rossi) (photo G. Jarosiewicz).

G. Jarosiewicz; 14.07.2019, 1♀ na ścianie budynku, leg. det. et coll. G. Jarosiewicz; Kotlina Żywiecka: [CA60] Łodygowice ad Żywiec, 16.04.2020, 1 ex. martwy na chodniku na terenie szkółki roślin ozdobnych.

Znany z Austrii, Wielkiej Brytanii, Chorwacji, Włoch, Rumunii, Słowenii, Szwajcarii, Polski (MAZUR & MOKRZYCKI 2011), Norwegii (STAVERLØKK 2010). Litwy (IVINSKIS *et al.* 2013), Turcji (ÇERÇI 2016), Grecji (MPAMNARAS & ELIOPOULOS 2018). W Niemczech pierwotnie rozsiedlony był prawdopodobnie tylko wzdłuż Renu (HOMMES *et al.* 2015), obecnie wzrasta jego udział na terenach zielonych w różnych częściach tego kraju (SPRICK 2009, 2012, HOMMES *et al.* 2015).

Dane o występowaniu w Polsce pochodzące z pierwszej połowy XX w. autorstwa TENENBAUMA (1913) i SMRECYŃSKIEGO (1936) zostały później uznane za błędne (MROCKOWSKI & STEFAŃSKA 1992), co podtrzymali także autorzy *Katalogu fauny Polski* (BURAKOWSKI *et al.* 1993). Pierwsze pewne doniesienie z kraju opublikowali MAZUR i MOKRZYCKI (2011) na podstawie okazu z Warszawy. Później podany jeszcze z Pobrzeża Bałtyku (KONOPKO *et al.* 2017).

Pierwsze stwierdzenie w Beskidzie Zachodnim.

Poza publikowanymi doniesieniami, pojawiają się w sieci fotografie podpisywane jako *O. armadillo*, lecz bez dokładniejszych oględzin okazów nie sposób jednoznacznie określić ich przynależności gatunkowej. Bywa on niekiedy mylony z pospolitym *O. sulcatus*, który jednak łatwo wykluczyć ze względu na uda zaopatrzone w ząbek i smuklejsze, spłaszczone grzbietowo-brzusznie pokrywy.

Obecnie najwięcej problemów może sprawiać rozróżnianie *O. pseudonothus*, *O. armadillo* i *O. multipunctatus*, zwłaszcza w przypadku osobników wytartych, bądź reprezentujących krańcowe obszary zmienności.

Celem ułatwienia należałoby w kluczu do oznaczania ryjkowców Polski (SMRECYŃSKI 1966) na stronie 16 po dotarciu do tezy 13 zmodyfikować jej antytezę w następujący sposób:

- 13.** Ziarenka na przedpleczu dość drobne, na jego środku zlewają się ze sobą i przechodzą częściowo w mniej lub bardziej wyraźne punktowanie. Włosy na pokrywach dość szerokie, z silnym metalicznym połyskiem. Długość ciała 6,5–8,2 mm. *O. multipunctatus* (F.)
- . Ziarenka na przedpleczu duże, dobrze od siebie oddzielone. Włosy na pokrywach cienkie, szare. Długość ciała 7,5–11 mm. **13a.**
- 13a.** Drugi rowek pokryw dociera do ich wierzchołka i tam łączy się z pierwszym (Ryc. 6). Edeagus w szczytowej części szeroko zaokrąglony i symetryczny (Ryc. 8) *O. armadillo* (ROSSI)
- . Drugi rowek pokryw nie dociera do ich wierzchołka i nie łączy się z pierwszym (Ryc. 3). Edeagus w szczytowej części zaostrowany i asymetryczny (Ryc. 4) *O. pseudonothus* APFELBECK

Ryc. 3–8. Podstawowe różnice morfologiczne pomiędzy *O. pseudonothus* APFELBECK i *O. armadillo* (ROSSI) (fot. G. Jarosiewicz). 3–5 *O. pseudonothus* APFELBECK. 3 – zakończenie pokryw, widok z ukosa; 4 – aedeagus, strona grzbietowa; 5 – aedeagus, widok z boku. 6–8 *O. armadillo* (ROSSI). 6 – zakończenie pokryw, widok z ukosa; 8 – aedeagus, strona grzbietowa; 7 – aedeagus, widok z boku.

Figs. 3–8. Basic morphological differences between *O. pseudonothus* APFELBECK and *O. armadillo* (ROSSI) (photo G. Jarosiewicz). 3–5. *O. pseudonothus* APFELBECK. 3 – apex of elytra, diagonal view; 4 – aedeagus, dorsal view; 5 – aedeagus, lateral view. 6–8. *O. armadillo* (ROSSI). 6 – apex of elytra, diagonal view; 8 – aedeagus, dorsal view; 7 – aedeagus, lateral view.

Ryc. 9. Uszkodzenia liści *Rhododendron* sp. przez *O. pseudonothus* APFELBECK i *O. armadillo* (ROSSI), Bielsko-Biała (fot. K. i W. Stasica).

Fig. 9. Leaves of *Rhododendron* sp. damaged by *O. pseudonothus* APFELBECK and *O. armadillo* (ROSSI), Bielsko-Biała (photo K. and W. Stasica).

Ryc. 10. Stanowisko *O. pseudonothus* APFELBECK i *O. armadillo* (ROSSI). Ogród dachowy, Bielsko-Biała (fot. K. i W. Stasica).

Fig. 10. Habitat of *O. pseudonothus* APFELBECK and *O. armadillo* (ROSSI). Roof garden, Bielsko-Biała (photo K. and W. Stasica).

Ryc. 11. *O. pseudonothus* APFELBECK. Występowanie w Polsce (nowe stanowisko).

Fig. 11. *O. pseudonothus* APFELBECK. Distribution in Poland (new locality).

Ryc. 12. *O. armadillo* (Rossi). Występowanie w Polsce (czarne punkty – dane literaturowe, czerwone punkty – nowe stanowiska)

Fig. 12. *O. armadillo* (Rossi). Distribution in Poland (black points – literature data; red points – new localities).

DYSKUSJA I PODSUMOWANIE

Biorąc pod uwagę brak zdolności do lotu u chrząszczy z rodzaju *Otiorhynchus* oraz ogólnie ociążały sposób poruszania, mogłoby się wydawać, że ich zdolności dyspersyjne będą ograniczone. Zapewne cechy te sprzyjały powstawaniu izolowanych populacji i specjacji, aż do obecnego bogactwa gatunkowego. Z drugiej strony powszechna polifagia, zdolność części gatunków do tworzenia partenogenetycznych populacji oraz stosunkowo długi czas życia postaci dorosłych ułatwiają tym chrząszczom kolonizację nowych obszarów.

Współcześnie największą rolę w rozprzestrzenianiu się opuchlaków odgrywa człowiek poprzez zintensyfikowanie międzynarodowego przepływu roślin i produktów ogrodniczych. Stadia preimaginalne są przenoszone z materiałem szkółkarskim w bryłach korzeniowych roślin ozdobnych i użytkowych oraz z substratami ogrodowymi. Nie inaczej przedstawia się sytuacja w naszym przypadku. Stanowisko w centrum Bielska-Białej ma w całości charakter antropogeniczny. Fakt odnalezienia obu gatunków przez dwa następujące po sobie sezony, skłania do wysunięcia wniosku o utrzymywaniu się w tym miejscu zaaklimatyzowanych populacji rozrodczych. Przypadki współwystępowania *O. pseudonothus* i *O. armadillo* na nowo skolonizowanych terenach mają udokumentowanie w literaturze (HEIJERMAN & HELLINGMAN 2008). Autorzy wskazują również na tendencję do wzmożonych pojawów tych gatunków na nowo założonych terenach zielonych.

Otiorhynchus pseudonothus i *O. armadillo* uznawane są za rosnący problem dla ogrodnictwa w kilku krajach europejskich, takich jak Holandia, Niemcy i Szwajcaria (HEIJERMAN & HELLINGMAN 2003, VAN TOL *et al.* 2004, SPRICK 2009, HIRSCH 2012).

PODZIĘKOWANIA

Autorzy pragną złożyć podziękowania państwu Katarzynie i Wojciechowi Stasicom za wykonanie i udostępnienie fotografii siedliska.

PIŚMIENNICTWO

- ALONSO-ZARAZAGA M.A., BARRIOS H., BOROVEC R., BOUCHARD P., COLONNELLI E., GÜLTEKIN L., HLAVÁČ P., KOROTYAEV B., LYAL C.H.C., MACHADO A., MEREGALI M., PIEROTTI, H., REN L., SÁNCHEZ-RUIZ M., SFORZI A., SILFVERBERG, H., SKUHROVEC, J., TRÝZNA M., VELÁZQUES DE CASTRO A.J., YUNAKOV N.N. 2017. Cooperative Catalogue of Palaearctic Coleoptera Curculionoidea. *Monografías electrónicas de la Sociedad Entomológica Aragonesa* 8: 1–729
- BARCLAY M. 2003. *Otiorhynchus* (s. str.) *armadillo* (ROSSI, 1792) and *Otiorhynchus* (s. str.) *salicicola* HEYDEN, 1908 (Curculionidae: Entiminae: Otiorhynchini) - two European vine weevils established in Britain. *The Coleopterist* 12: 41–56.
- BORISCH D. 1997. Det Edvard Anderssonska Medelhavsväxthuset i Stockholm: en inkörsport för vivlar (Coleoptera: Curculionidae) från södra Europa. *Entomologisk Tidskrift* 118: 133.
- BURAKOWSKI B., MROCZKOWSKI M., STEFAŃSKA J. 1993. Chrząszcze – Coleoptera. Ryjkwcowate – Curculionidae, cz. 1. *Katalog fauny Polski* 23(19): 1–304.
- ÇERÇİ B. 2016. First records of *Pachyrhinus lethierryi lethierryi* (DESBROCHERS, 1875) and *Otiorhynchus armadillo* (ROSSI, 1792) (Coleoptera: Curculionidae: Entiminae) from Turkey. *Biharian Biologist* 10: 141–143.
- FÄGERSTRÖM C., KÄRNSTAM E., ANDERSON R. 2010. Nya och förväntade öronvivelarter (Coleoptera: Otiorhynchini) på prydnadsbuskar i Sverige. *Entomologisk Tidskrift* 131: 37–48.
- HEIJERMAN TH., MORAAL L., BURGERS J., de GOFFAU L. 2003. *Otiorhynchus apenninus*, een nieuwe snuitkever voor Nederland (Coleoptera: Curculionidae). *Nederlandse Faunistische Mededelingen* 19: 41–48.

- HEIJERMAN T., HELLINGMAN S. 2008. *Otiorhynchus armadillo*, een invasieve snuitkever, gevestigd in Nederland (Coleoptera: Curculionidae). *Nederlandse Faunistische Mededelingen* 29: 37–48.
- HIRSCH J. 2012. *Otiorhynchus* spp. (Coleoptera: Curculionidae) as pests in horticulture - genetics and management options with entomopathogenic fungi. Ph.D. Thesis Dissertation zur Erlangung des Doktorgrades der Naturwissenschaften (Dr. rer. nat.), Fakultät Naturwissenschaften, Universität Hohenheim, Institut für Zoologie, Fachgebiet Tierökologie: 138 pp.
- HOMMES M., SCHAARSMIDT R., MÖSCH S., HIRSCH J., REINEKE A., SCHWARZ J., SPRICK P., UFER T., WEHRAUCH F., WREDE A. 2015. Rüsselkäfer in Baumschulen und Staudengärtnereien. Wichtige Arten, Bestimmung und Bekämpfung mittels entomopathogener Nematoden. JKI-Datenblätter, Pflanzenkrankheiten und Diagnose: 8 S. Online: <https://ojs.openagrar.de/index.php/dbPKD/issue/view/1241>, stan na 30.12.2019.
- IVINSKIS P., RIMŠAITĖ J., MERŽJEVSKIJ A. 2013. Data on beetle (Coleoptera) species new for Lithuanian fauna. *New and rare for Lithuania insect species* 25: 18–24.
- KONOPKO D., KOWALCZYK J.K., KOMOSIŃSKI K., SIENKIEWICZ P., ALEKSANDROWICZ O., PRZEWOŹNY M., KONWERSKI S., MOCARSKI Z., LASECKI R., BUCHHOLZ L. 2017. Materiały do znajomości chrząszczy (Insecta: Coleoptera) Kępy Redłowskiej w Gdyni. *Przegląd Przyrodniczy* 28(3) (2017): 45–72.
- MAGNANO L. 1998. Notes on the *Otiorhynchus* GERMAR, 1824 complex (Coleoptera: Curculionidae), pp. 51–80. In: COLONNELLI, E., LOUW, S., OSELLA, G. (Eds), Taxonomy, ecology and distribution of Curculionoidea (Coleoptera: Polyphaga). *Proceedings of a Symposium (28 August, 1996, Florence, Italy); XX International Congress of Entomology*.
- MAGNANO L., ALONSO-ZARAZAGA M. A. 2013. Tribe Otiorynchini SCHOENHERR, 1826, pp: 302–347. In: LÖBL I., SMETANA A. (Eds.), *Catalogue of Palaearctic Coleoptera*. Vol. 8, Curculionoidea II, Leiden, Brill, Boston.
- MAGNANO L., HEIJERMAN T., GERMANN C. 2008. On the species status of *Otiorhynchus armadillo* (ROSSI, 1792) and *Otiorhynchus salicicola* HEYDEN, 1908 (Coleoptera, Curculionidae, Entiminae [sic!]). *Mitteilungen der Schweizerischen Entomologischen Gesellschaft* 81: 155–163.
- MAZUR M.A., MOKRZYCKI T. 2011. Confirmation of the presence of *Otiorhynchus armadillo* (ROSSI, 1792) (Coleoptera: Curculionidae: Entiminae) in Poland. *Nature Journal* 44: 132–134.
- MPAMNARAS A., ELIOPOULOS P. 2018. First record of the weevil *Otiorhynchus armadillo* (Coleoptera: Curculionidae) in Greece. *Entomologia Hellenica* 27(2): 12–15.
- MROCKOWSKI M., STEFAŃSKA J. 1992. Coleoptera – Chrząszcze, pp. 7–197. In: RAZOWSKI J. (Ed.), *Wykaz zwierząt Polski*: T. III. Krakowskie Wydawnictwo Zoologiczne, Kraków.
- RUNGE J.B. 2008. *Otiorhynchus apenninus*, *Otiorhynchus dieckmanni* og *Otiorhynchus aurifer*, tre nye snudebiller for den danske fauna. *Entomologiske meddelelser* 76: 69–78.
- SMRECZYŃSKI S. 1936. Materiały do fauny Polski. Ryjkowce (Curculionidae) Muzeum Fizjograficznego Polskiej Akademii Umiejętności. Część I. (Contribution to Data on Polish Fauna. Curculionidae of the Physiographic Museum of the Polish Academy of Sciences and Letters. Part I). *Sprawozdanie Komisji Fizjograficznej*, Kraków 70: 73–100.
- SMRECZYŃSKI S. 1966. Ryjkowce – Curculionidae: Podrodziny Otiorhynchinae, Brachyderinae. *Klucze do oznaczania owadów Polski* 19(98b), Warszawa: 130 pp.
- SPRICK P. 2009. Monitoring von Rüsselkäfern in Baumschulen, Staudengärtnereien und Hopfengärten – Ergebnisse des ersten Untersuchungsjahres (2008). *Mitteilungen der Deutschen Gesellschaft für allgemeine und angewandte Entomologie*, Heft 17: 197–205.
- SPRICK P. 2012. Bodenrüssler als Schädlinge im Garten- und Hopfenbau – Erfassung des Artenspektrums und Untersuchungen zu Bekämpfungsmöglichkeiten als Grundlage zur Entwicklung gezielter Bekämpfungsstrategien, pp. 7–72. In: HOMMES M., SCHAARSMIDT R., WEHRAUCH F., SCHWARZ J., SPRICK P., BURGHause F., SCHMITT M., SCHMITT J., REINEKE A., HIRSCH J., RICHTER E., KATROSHAN K.-U., RITTER C., WREDE A., UFER T., KLEINHENZ B., JUNG J., *Erarbeitung von integrierten Pflanzenschutzverfahren gegen Bodenschädlinge Verbundabschlussbericht*. Das Verbundvorhaben wurde mit Mitteln des Bundesministeriums für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz (BMELV) über die Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung (BLE) gefördert. - Förderkennzeichen: 06HS018.
- STAVERLÖKK A. 2010. *Otiorhynchus armadillo* (ROSSI, 1792) (Coleoptera: Curculionidae), a weevil new to Norway *Norwegian Journal of Entomology* 57: 9–11.
- SZÉNÁSI V. 2019. New and rare weevils in Hungary (Coleoptera: Curculionoidea). *Folia entomologica hungarica* 80: 77–82
- TENENBAUM Sz. 1913. Chrząszcze (Coleoptera) zebrane w Ordynacyi Zamojskiej w gub. Lubelskiej. *Pamiętnik Fizjograficzny*, Warszawa 21(3): 1–72.

- VAN TOL R.W.H.M., VISSER J.H., SABELIS M.W. 2004. Behavioural responses of the vine weevil, *Otiorhynchus sulcatus*, to semiochemicals from conspecifics, *Otiorhynchus salicicola*, and host plants. *Entomologia Experimentalis et Applicata* 110: 145–150.
- WANAT M., MOKRZYCKI T. 2018. The checklist of the weevils (Coleoptera: Curculionoidea) of Poland revisited. *Annales Zoologici* 68(1): 1–48.

Accepted: 7 May 2020; published: 1 June 2020

Licensed under a Creative Commons Attribution License <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>